

СЕМАНТИКА ИДИМАТИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В ДИАЛОГОВЫХ ТЕКСТАХ

Мадаминова Мадина Муродовна

Узбекский национальный педагогический университет им. Низами

Ким Н.Д.

Научный руководитель: доктор филологических наук (DSc.), профессор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17668764>

Аннотация: Статья посвящена изучению значения идиоматических выражений, которые используются в диалогах. Рассматривается их роль в передаче скрытого смысла, отражении культурных особенностей и создании связи между собеседниками. Исследуется как такие выражения влияют на смысл сказанного и как их воспринимают разные люди. Внимание уделяется тому, как идиомы интерпретируются в зависимости от возраста, культуры и социальной среды, а также как они адаптируются в разговорной речи. В исследовании использованы примеры из современной художественной литературы и разговорных текстов, что позволяет проследить динамику изменения их значения и использование в реальной коммуникации. Результаты работы подтверждают важность изучения идиоматических выражений для лучшего понимания структуры и значений разговорной речи, а также для эффективного межкультурного общения.

Ключевые слова: идиоматические выражения, диалоговая речь, семантика, адаптация идиом, интерпретация, эмоциональная окраска, культурные особенности.

Annotation. This article explores the meaning of idiomatic expressions used in dialogues, focusing on their role in conveying implicit meanings, reflecting cultural nuances, and fostering connections between interlocutors. It examines how such expressions influence the intended message and how they are perceived by different individuals. Particular attention is given to the interpretation of idioms depending on factors such as age, culture, and social context, as well as their adaptation in conversational speech. The study draws on examples from contemporary literary works and spoken texts, providing insights into the dynamic evolution of their meanings and their use in real-life communication. The findings highlight the importance of studying idiomatic expressions to gain a deeper understanding of the structure and meaning of spoken language, as well as to enhance effective intercultural communication.

Key words: Idiomatic expressions, dialogue speech, semantics, idiom adaptation, interpretation, emotional connotation, cultural specifics.

Идиоматические выражения играют значительную роль в диалоговой речи корейского языка, выступая средством передачи скрытых смыслов, эмоциональных оттенков и культурных особенностей. Их использование не только оживляет коммуникацию, но и делает ее более насыщенной и экспрессивной.

Идиоматические выражения – это особые устойчивые сочетания слов, значение которых нельзя понять, опираясь только на их буквальный смысл. Они представляют собой фразы или обороты речи с переносным значением, хорошо известным и понятным носителям языка. Такое значение отличается от прямого значения каждого

отдельного слова, из которых состоит идиома. Идиомы говорят одно, но подразумевают другое, скрывая за своими словами более глубокий или образный смысл¹.

Кроме того, корейские идиомы тесно связаны с традиционной культурой и бытом, часто опираясь на природные образы, животный мир или древние практики. Эти выражения не только служат средством коммуникации, но и дают представление о специфических культурных и исторических контекстах, которые играют важную роль в формировании национального мировоззрения. Идиомы, заимствованные из различных аспектов корейской культуры, становятся неотъемлемой частью живой речи и важным элементом, способствующим более глубокому пониманию языка и культуры Кореи.

Как известно, идиомы входят в состав фразеологии как ее наиболее яркие и образные единицы, демонстрируя, как культурные и исторические особенности языка закрепляются в устойчивых оборотах речи. Фразеология представляет собой одну из сравнительно молодых дисциплин в рамках общего языкознания. К середине 60-х годов XX века она оформляется как новый раздел науки о языке со своим объектом изучения, методами исследования, со своими проблемами в структурном, семантическом и функциональном аспектах. Исследователи, придерживающиеся узкого понимания объекта фразеологии, включают в ее состав фразеологические единицы со структурой словосочетания (идиомы, фразеологические сочетания и выражения), которые являются средствами построения предложений или элементами предложений и характеризуются переносным значением. Считают возможным объединить все эти типы языковых единиц на основании следующих признаков: они состоят из нескольких слов и воспроизводятся в речи в готовом виде и все они извлекаются из памяти носителей языка как нечто целое. Фразеология – это раздел языкознания, изучающий фразеологический состав языка, она занимается широким кругом проблем и требует дальнейших интенсивных исследований.

Фразеологизмы всегда привлекали внимание ученых, которые интересовались истоками их происхождения и внутренней формы, подчеркивали их национальную специфику, связанную с особенностями мировосприятия этносами. Исследователи на основании проведенных изысканий происхождения идиом корейского языка пришли к выводу, что «механизм образования идиомы всегда национально оригинален, логически и эстетически безукоризнен»². Это объясняется тем, что фразеологизм является средоточием семантических, лексических, структурных, стилистических, морфологических, синтаксических аспектов изучения.

В корейском языке дается следующее понятие идиоматическим выражениям: «관용적으로 둘 이상의 단어가 결합하여 특정한 뜻을 나타내는 언어 형태 흔히 비문법적이거나 문법적이더라도 구성 요소의 결합만으로 전체 의미를 이해하기 어려운 표현 등이 이에 해당한다. «눈이 높다», «머리를 식히다» 따위가 이에

¹ Баранов А.Н. Основы фразеологии. – М.: Знак, 2014.

² Грачева О.А., Копылова П.А. Общее и специфическое в русском и корейском языках (на примере фразеологизмов с компонентом душа) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023, – С. 2.

해당한다»³. «두개 이상의 단어로 이루어져 있으면서 그 단어들의 의미만으로는 전체의 의미를 알 수 없는, 특수한 의미를 나타내는 어구»⁴.

«관용어란 둘 이상의 어절이 결합되어서 그 단어가 지닌 각각의 1차적의 의미를 잃고 제 3의 의미를 획득하는 것으로 의미와 형태가 화석화된 구 이상의 구조를 가진 언어 단위를 말한다»⁵.

Также, под фразеологизмом понимается лексическая единица, строго закрепленная по своей форме, которая получается путем сочетания двух или более слов, первоначальное значение которых теряется, однако полученная единица приобретает третье новое значение. У фразеологизма как самостоятельной лексической единицы языка есть свои отличительные черты, а именно: 1) фразеологизм состоит из двух и более слов; 2) в их составе нельзя заменять слова по своему желанию; 3) слова теряют свою смысловую самостоятельность; 4) не создаются в процессе речи, а используются готовыми, требуют запоминания.

Например:

1. 가: 무슨 좋은 일이라도 있어요? 입이 귀에 걸렸네요

나: 이거 진짜 비밀인데 지켜 줄 거죠?

가: 그럼요. 제가 얼마나 입이 무겁다고요.

나: 놀라지 마세요. 저 로또 복권 1 억원에 당첨됐어요.

가: 네? 아무 노력도 하지 않고 그렇게 큰 돈을 받는다니 배가 아프긴 하지만 정말 놀랍긴 하네요.

나: 맛있는 음식 많이 사 줄 테니까 너무 배 아파하지 마세요⁶.

입이 귀에 걸리다 – рот висит на ушах, растянуть рот до ушей, широко улыбаться; 입이 무겁다 – рот тяжелый. Так говорят о неразговорчивом человеке, хорошо хранящем чужие секреты и тайны, человек, которому можно довериться.

배가 아프다 – живот болит. Кроме прямого смысла, когда живот болит физически, эту фразу часто используют в переносном смысле завидовать или зависть чужому успеху.

Другой пример:

2. 가: 큰 도시에 와서 공부하니까 어때요?

나: 고향에서는 우물안개구리처럼 제가 제일 똑똑하다고 생각했어요. 그런데 여기에는 저보다 똑똑한 사람들이 아주 많아요.

우물 안 개구리 – колодезная лягушка. Так называют ограниченного, недалекого человека.

³ 국립국어원, 표준국어대사전, 두산동아, 1999.

⁴ 이 희 승. 국어대사전, 민중 서림 – 서울, 1991.

⁵ 김 향 숙, 한국어 감정표현 관용어 연구, 인하대학교, 2001.

⁶ Когай Ю.П. Фразеологизмы корейского языка, 2014.

⁷ Когай Ю.П. Фразеологизмы корейского языка, 2014.

⁸ 박여준. 최 경봉 관용어 사전. – 서울: 태학사. 2007.

3. 가: 우리 아이에게 컴퓨터 게임 좀 그만 하라고 계속 이야기해도 듣지 않아요.

나: 정말 소구에 경악하지요? 우리 딸도 마찬가지예요.

소구에 경악기 – *перед ухом вола читать буддийские сутры*. Так говорят о необучаемом человеке. Сколько его не обучай, он не понимает, пытаться учить бестолочь, когда от уговоров нет толка.

4. 가: 어제 남자친구한테서 정혼을 받았어요.

나: 그럼 이제 국수 먹게 되는 거예요?

국수를 먹다 – *есть кукси*. В течение долгого времени в Корее во время свадьбы гостей угощали лапшой (куксу). Оттуда пошло данное выражение, которое имеет переносный смысл «*быть на свадьбе*». Вопрос «когда будем есть куксу?» означает «когда ты женишься?» или «когда ты выйдешь замуж?».

5. 가: 오늘 시험 너무 어려웠어. 나 정말 긴장했어.

나: 나도 마지막 문제 풀 때 손에 땀을 쥐었어.

결과가 어떻게 나올지 몰라서 정말 걱정돼.

가: 맞아, 나도 끝내고 나서야 조금 마음이 놓였어.

손에 땀을 쥐다 – этот фразеологизм используется для описания состояния, когда человек волнуется, переживает или нервничает, особенно в напряженной ситуации.

6. 가: 이번 프로젝트에 참여할 사람을 찾고 있는데, 추천할 사람이 있을까?

나: 음, 내가 아는 사람 중에 한 명이 있어.

그 사람은 발이 넓어서 많은 사람들과 잘 지내. 아마 좋은 후보가 될 거야.

가: 정말? 그럼 연락해 보아겠네.

발이 넓다 – это выражение используется для описания человека, который имеет много связей и контактов, часто бывает в разных местах.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование идиоматических выражений в текстах, будь то литературные произведения или повседневные диалоги, играет ключевую роль в оживлении речи, придавая ей уникальность и выразительность. Идиомы не только помогают ярко передать эмоции и переживания говорящего, но и делают общение более насыщенным, многослойным. Через идиоматические выражения можно показать характер персонажа, его социальное положение или личные особенности, раскрывая скрытые глубины и внутренний мир человека. Идиомы, словно ключи, открывают перед нами новые уровни понимания, позволяя проникнуть в философию и мировоззрение носителей языка.

Особенно важным является их использование в диалогах, где они становятся важным инструментом общения, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания между собеседниками. Идиомы помогают не только передать скрытые значения, но и позволяют добавить речи колорита и насыщенности. Они служат связующим звеном, которое объединяет участников диалога, придавая разговорам живость и

динамичность. Именно через эти устойчивые выражения собеседники могут более точно и ярко передать тонкие нюансы своих чувств и мыслей.

Изучение идиом в контексте корейской диалоговой речи открывает перед нами не только структуру языка, но и помогает глубже понять особенности межличностного общения в корейской культуре. Идиоматические выражения в корейском языке – это не просто набор устойчивых фраз, но и своеобразные окна в культуру, в мир традиций, ценностей и восприятия окружающего мира. Они служат ярким отражением того, как культура и язык переплетаются, создавая уникальные способы выражения мыслей и чувств. В конечном итоге, знание и умелое использование корейских идиом обогащает речь, придавая ей особую изысканность и культурную значимость.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баранов А.Н. Аспекты теории фразеологии. – М.: Знак, 2008;
2. Баранов А.Н. Основы фразеологии. – М.: Знак, 2014;
3. Когай Ю.П. Фразеологизмы корейского языка, 2014;
4. Ларионова Ю.А. Фразеологический словарь современного русского языка. – М.: Аделант, 2014;
5. 김옥분 한국어 관용어 연구 동향에 대한 고찰 인하대학교 교육대학원 석사논문, 2000;
6. 김향숙 한국어 감정표현 관용어 연구, 인하대학교, 2001;
7. 국립국어원 표준국어대사전 두산동아, 1999;
8. 이희승 국어대사전 민중서림 - 서울 1991;
9. 박여준 최경봉 관용어사전 - 서울 태학사, 2007.